

БУЛУТЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ АСОСИДА БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МУЛЬТИМЕДИА ВОСИТАЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Тайирова Муҳаббат Атахановна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети хузуридаги
Тошкент иқтисодиёт ва саноат техникуми
(muhabbat_1011@mail.ru)

Аннотация. Мақолада таълим тизимининг ривожлантириши шароитида бўлажак информатика ўқитувчиларининг мультимедиа воситалари билан ишлаш компетенциясини ривожлантириши муаммосининг долзарблиги асосланади. Булутли технологиялар соҳасидаги касбий компетенциялар замонавий информатика ўқитувчисининг мультимедиа воситалари билан ишлаш компетенциясининг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида қаралади. Касбий компетенцияларни шакллантириши даражалари ва уларга қўйиладиган талаблар келтирилган.

Калит сўзлар: булутли технологиялар, булутли хизматлар, компетенцияга асосланган ёндашув, мультимедиа воситалари билан ишлаш компетенцияси, касбий компетенциялар.

Бўлажак информатика ўқитувчининг касбий компетенциясининг тузилиши ва мазмунининг замонавий талқини турли муаллифлар томонидан ноаниқ тарзда тақдим этилган. Бир қатор тадқиқотларни таҳлил қилиш асосида бўлажак информатика ўқитувчисининг касбий компетенциясида қуйидаги таркибий қисмларни ажратиш мумкин: фан, услубий ва АКТ.

АКТ компоненти ўқитувчининг ўз фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш зарурати билан белгиланади. “Ўқитувчининг касбий стандарти” ҳам АКТ компетенциясини ривожлантириш муҳимлигини таъкидлайди.

Шу билан бирга, замонавий ўқитувчининг АКТ компетенциясига қўйиладиган талаблар ахборот-коммуникация технологияларининг узлуксиз ривожланиши, таълимни ахборотлаштириш соҳасида замонавий дастурларни амалга ошириш зарурати билан боғлиқ ҳолда доимий равишда янгиланади ва ортиб боради. АКТ соҳасида шаклланган компетенция бўлажак мутахассисга меҳнат бозорида рақобатбардош бўлишга, замонавий таълим тизими эҳтиёжларига мувофиқ доимий касбий ўсишга ва касбий ҳаракатчанликка тайёр бўлишга имкон беради. Олий таълимнинг Давлат Таълим Стандартида тақдим этилган компетенцияларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, мавжуд услубий ёндашувлар ва дидактик ишланмалар бўлажак ўқитувчининг АКТ компетенциясига қўйиладиган замонавий ва тобора ортиб бораётган талабларни қондириш учун этарли эмас.

Олий таълимнинг давлат таълим стандарти талабларидан келиб чиққан ҳолда ва таълим тизимини модернизация қилишнинг замонавий тенденцияларига мувофиқ, биз фойдаланишга қаратилган касбий компетенцияларни шакллантиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз ҳамда бўлажак информатика ўқитувчисининг ўқув фаолиятида булутли технологиялар, мультимедиа воситалари билан ишлаш компетенцияси таркибини алоҳида таъкидлаймиз. Бундай компетенцияларни алоҳида гуруҳга бўлиш ва уларни таълим жараёнида шакллантириш мақсадга мувофиқдир, чунки бундай компетенциялар битирувчининг самарали касбий фаолияти учун зарур асосий назарий билимлар тизимини, амалий фаолият усулларини (кўникма ва кўникмаларни) ва мотивацион қадриятлар муносабатларини (шахсий фазилатларни) ўз ичига олади.

Биз келажакдаги информатика ўқитувчисининг касбий компетенцияларини (КК) санаб ўтамиз ва уларнинг шаклланишига алоҳида эътибор берилиши керак:

– ахборот тизимлари ва жараёнлари таҳлил ҳамда синтез қилиш учун қўллашга тайёрлик (КК-1);

– маълумотларни олиш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатишнинг амалий муаммоларини ҳал қилиш учун аппарат ва дастурий таъминотлардан фойдаланиш қобилияти (КК-2);

– замонавий дастурлаш тиллари, ахборот-манتيқий ва мантиқий-семантик моделлар ва маълумотларни тақдим этиш, тўплаш ва қайта ишлаш усулларига эга бўлиш (КК-3);

– дастурий таъминот ва компьютерга асосланган ахборотни қайта ишлаш соҳасида аналитик ҳамда технологик ечимларни амалга ошириш қобилияти (КК-4);

– талабаларнинг ўқув жараёнида ва дарсдан ташқари фаолиятини компьютер ва технологик қўллаб-қувватлашни тайёрлиги (КК-5);

– мультимедиа воситаларини яратиш, шакллантириш ва бошқариш учун замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш қобилияти (КК-6);

– мультимедиа воситаларини ва уларни ўқув жараёнига жорий этиш учун дастурий таъминот ҳамда технологик таъминотларнинг сифатини таҳлил қилиш ҳамда малакали эксперт баҳолашни ўтказиш қобилияти (КК-7).

Олий таълимнинг давлат таълим стандартига мувофиқ, умумкасбий фанларни ўзлаштириш натижалари битирувчи томонидан олинган компетенциялар, яъни танланган касбий фаолият турларига мувофиқ олинган билим, кўникма ва малакаларни қўллаш қобилияти билан белгиланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, шаклланган касбий компетенциялар фанни ўзлаштиришнинг режалаштирилган натижалари бўлади ва бўлажак информатика ўқитувчисини ўқув жараёнида мультимедиа воситаларидан фойдаланиш соҳасида малакали сифатида тавсифлайди.

Таълим жараёнида булутли технологиялар ва улар асосидаги тармоқ хизматларидан фойдаланиш, шунингдек, улар асосида услубий ўқитиш тизимини қуриш меъёрий компетенцияларни ва ажратилган махсус компетенцияларни шакллантиришнинг самарали воситаси бўлади.

Даражани тавсифловчи турли манбаларни таҳлил қилгандан сўнг бўлажак информатика ўқитувчилари шакллантиришнинг учта даражасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деган хулосага келишимиз мумкин: асосий, ўрта ва юқори. Ҳар бир даражадаги таркибни очиб берамиз.

Паст даража - барча талабалар учун мажбурий бўлган даража. Бу талабаларнинг мультимедиа воситалари асосий тушунчаларни такрорлаш ва катъий белгиланган шароитларда ижрочи сифатида модель бўйича ҳаракат қилиш ва маълум, олдиндан маълум натижани олиш қобилиятини ўз ичига олган вазифаларни бажариш қобилиятини назарда тутди.

Ўрта даража - талабаларнинг турли шароитларда ўз фаолиятини мақсадга мувофиқ равишда мустақил равишда ташкил этиш қобилиятини очиб берадиган вазифаларни бажариш қобилиятини, шунингдек муаммони мустақил равишда аниқлаш ва уни ҳал қилиш йўллари белгилаш.

Юқори даража - талабаларнинг ўта мураккаб вазифаларни бажариш, ҳужжатли, меъёрий ва услубий таъминотнинг этарли эмаслиги билан тўлиқ ишончсиз қарорлар қабул қилиш қобилиятини англатади.

Касбий компетенцияларнинг шаклланиш даражаси учта мезон бўйича баҳоланади: қиймат-мотивацион, когнитив ва фаоллик.

Қиймат-мотивацион мезонга булутли технологиялардан фойдаланиш, ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-ўзини такомиллаштириш асосида ўқув жараёнида фаол когнитив фаолият учун мотивлар, мақсадлар, эҳтиёжлар киради.

Бу шахснинг танланган касбий фаолият билан шуғулланишга қизиқиши ва истаги мавжудлигини назарда тутди.

Когнитив мезонда одатда бир нечта билим гуруҳлари ажратилади: ахборот-коммуникация технологиялари бўйича асосий билимлар; стандарт дастурий таъминот соҳасидаги билимлар; махсус дастурий таъминот соҳасидаги билимлар бўлажак информатика ўқитувчисининг касбий фаолияти соҳасига хос маҳсулотлар. Бундан ташқари, бу эрда сиз ушбу соҳадаги билимларни кўшишингиз мумкин таълим фаолиятида булутли технологиялардан фойдаланиш. Бундай билимларга билимларни киритиш мумкин:

- булутли технологияларнинг асосий тушунчалари ва таснифи;
- булутли хизматларни тақдим этишнинг асосий моделлари ва уларнинг хусусиятлари;
- асосий хусусиятлари ва функционал имкониятлари замонавий булутли хизматлар;
- булутли технологияларга асосланган тармоқ хизматларининг имкониятлари таълим фаолиятини ташкил этиш;
- булутли технологияларга асосланган тармоқ хизматларини танлаш мезонлари;
- ўқув материалларини ишлаб чиқиш учун услубий талаблар булутли технологиялардан фойдаланиш;
- булутли технологияларнинг ўқув материалларини ишлаб чиқиш имкониятлари тренинг учун;
- тармоқ хизматларидан фойдаланган ҳолда мультимедиа воситаларини лойиҳалашнинг асосий босқичлари булутли ҳисоблаш технологиясига асосланган;
- ўқитувчини булутли технологиялар ёрдамида тармоқ муҳитида ўқув жараёнининг турли субъектлари билан ўзаро таъсир қилиш усуллари;
- тармоқ технологиялари ёрдамида масофадан ўқитиш тизимини ташкил этишнинг хусусиятлари;

- масофавий ўқитиш ёндашуви доирасида булутли хизматлар ва мультимедиа воситалари асосида ишлаб чиқилган ўқув материалларидан фойдаланиш хусусиятлари;
- интернетда булутли технологияларга асосланган тармоқ хизматлари билан ишлашда ахборот хавфсизлигига риоя қилиш талаблари;
- таълим соҳаси учун ахборот хавфсизлиги талабларини ҳисобга олган ҳолда булутли технологияларга асосланган тармоқ хизматлари хавфсизлигини таҳлил қилишнинг асосий босқичлари

Фаолият мезонига ўқувчиларнинг касбий фаолиятида мультимедиа технологиялари, булутли технологиялардан фойдаланиш кўникмалари ва амалий кўникмалари киритилган. Шундай қилиб, бўлажак информатика ўқитувчилари нафақат ўзларининг касбий фаолиятида булут технологияларидан, мультимедиа воситаларидан ўзлари фойдалана олишлари, балки уларни умумий таълим ташкилотларидан фойдаланишни ўргатишлари керак.

Бўлажак информатика ўқитувчиларида булутли технологиялар соҳасида касбий компетенцияларнинг шаклланиш даражасини диагностика қилиш мезонлари, кўрсаткичлари ва усулларининг ўзаро боғлиқлиги акс эттирилган 1-жадвал қуйида келтирилган.

№	Мезонлар	Кўрсаткичлар	Диагностика усуллари
1	Мотивацион	булутли технологияларни, мультимедиа воситаларини ўрганиш учун мотивнинг мавжудлиги, когнитив эҳтиёж.	Сўровнома
2	Когнитив	Таълим фаолиятида булутли технологиялардан, мультимедиа воситаларидан фойдаланиш бўйича билимларнинг мавжудлиги	Синов
3	Фаолият	Таълим фаолиятида булутли технологиялардан, мультимедиа	Лаборатория ҳисоботларини текшириш.

		воситаларидан фойдаланиш бўйича кўникмаларнинг мавжудлиги.	
--	--	---	--

Келажакдаги информатика ўқитувчисининг АКТ-компетенцияси таркибида мультимедиа воситалари, булутли технологиялар соҳасидаги касбий компетенцияларни ажратиш, шунингдек уларнинг шаклланишини босқичма-босқич назорат қилиш келажакни тайёрлашга имкон беради. Информатика ўқитувчилари нафақат профессионал йўналтирилган дастурий маҳсулотлар билан ишлаш, балки талабаларни шакллантириш замонавий булут технологияларининг яхлит кўриниши ва уларни касбий педагогик фаолиятда қўллаш имкониятлари, бу замонавий ахборот технологияларини информатика ўқитувчисининг амалий йўналтирилган касбий фаолиятида қўллаш зарурати туфайли юзага келган қийинчиликларни енгиш учун айниқса муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Таълимда ахборот технологиялари: Ўқув қўлланма / Р.Х. Аюпов Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети. - Т.: ТПДУ, 2020 йил, 580 бет.
2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
3. Апостол Н. А. Состояние и проблемы использования компьютерных средств в системе вузовского образования // Материалы Международной научно-практической конференции. МГврк, 20–21 марта 2003 г. Секция 1. – Мн.: МГВРК. 2003. – С. 40–45.
4. Осин А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информации. монография. – М.: Издательский сервис, 2005. – 320 с.